

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Сандамир Абборович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалданов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович
*тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.858-008.6

КНАКИМОВА Sohiba Ziyadulloevna
Doctor of Medical Sciences, Docent,
GAFFAROVA Parvina Abdurafikovna
AZIZOV Mardon Mavlonovich
Samarkand State Medical University
Department of Neurology of
Postgraduate Education

THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

For citation: Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich. The role and characteristics of dopamine in the retinal layer of the eye in patients with parkinson's disease // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087929>

ABSTRACT

Purpose: A decrease in dopamine in the retina occurs before the symptoms of Parkinson's disease appear. This condition may be a precursor to the disease, and the study of its characteristics is currently underway.

Methods: To study the role and properties of dopamine in the retinal layer of the eye in patients with Parkinson's disease, optical coherence tomography (OCT) was used to assess the thickness of the retinal nerve fiber layer and the nerve fiber layer in patients.

Results: Pupilometric studies can help identify subclinical stages of Parkinson's disease and assist in evaluating the effectiveness of therapy for this condition.

Conclusion. It has been established that dopamine is a neurotransmitter not only in the brain but also in the retina. Dopamine-producing cells and dopamine receptors are involved in all structural formations of the eye. In Parkinson's disease, changes in visual function occur not only in the retina but also in the entire visual apparatus. This is associated with peripheral manifestations of the disease and may precede the onset of known motor disorders.

Keywords: Parkinson's disease, neurodegenerative diseases, retinal layer, dopamine.

ХАКИМОВА Соҳиба Зиядуллоевна
Тиббиёт фанлари доктори, доцент
ГАФФАРОВА Парвина Абдурафиковна

АЗИЗОВ Мардон Мавлонович

Самарқанд давлат тиббиёт университети

ДКТФ неврология кафедраси

**ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КЎЗНИНГ
РЕТИНАЛ ҚАТЛАМИДА ДОФАМИННИНГ ЎРНИ ВА ХУСУСИЯТИ****АННОТАЦИЯ**

Мақсади: Паркинсон касаллиги сиптолари юзага келмасдан туриб кўзнинг ретинал қаватида дофаминнинг камайиши содир бўлади ва бу ҳолат касалликни (предиктор) олдиндан хабарчи белгилари бўлиши мумкин, ушбу ҳолатни хусусиятларини ўрганиш.

Методлар: Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда кўзнинг ретинал қатламида дофаминнинг ўрни ва хусусиятини ўрганишиш учун беморларда оптик когерент томография (ОКТ) ёрдамида, ретинал нерв толаси, нерв толаларининг қатламини қалинлигини хусусиятларини ўрганиш.

Натижалар: Пупилометриқ тадқиқот Паркинсон касаллигининг субклиник босқичларини аниқлашга ёрдам бериши мумкин ва ушбу, касаллик учун терапия самарадорлигини баҳолашга ёрдам беради.

Хулоса: Дофамин нафақат мияда, балки ретинада ҳам нейротрансмиттер эканлиги аниқлан. Дофамин ишлаб чиқарувчи хужайралар ва дофамин рецепторлари кўзнинг барча структуравий шаклланишида иштирок этади. Паркинсон касаллигида визуал функцияларнинг ўзгариши нафақат ретинада, балки бутун визуал аппаратда ҳам содир бўлади ва бу касалликнинг периферик кўринишлари билан боғлиқ бўлиб, маълум бўлган мотор бузилишларидан олдин кузатилиши мумкин.

Калит сўзлар Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, нейродегенератив, ретинал қават, дофамин.

ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна

доктор медицинских наук, доцент,

ГАФФАРОВА Парвина Абдурафиковна**АЗИЗОВ Мардон Мавлонович**

Самаркандский Государственный медицинский

Университет Кафедра неврологии ФПДО

**РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ДОФАМИНА В РЕТИНАЛЬНОМ СЛОЕ ГЛАЗА У
БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА****АННОТАЦИЯ**

Цель: Снижение уровня дофамина в сетчатке происходит до появления симптомов болезни Паркинсона. Это состояние может быть предшественником заболевания, и в настоящее время проводится изучение его характеристик.

Методы: Для изучения роли и свойств дофамина в ретинальном слое глаза у пациентов с болезнью Паркинсона использовалась оптическая когерентная томография (ОКТ) для оценки толщины слоя нервных волокон сетчатки и слоя нервных волокон у пациентов.

Полученные результаты: Пупилометрические исследования могут помочь выявить субклинические стадии болезни Паркинсона и способствовать оценке эффективности терапии этого состояния

Выводы. Установлено, что дофамин является нейромедиатором не только в мозге, но и в сетчатке. Дофамин-продуцирующие клетки и дофаминовые рецепторы участвуют во всех структурных образованиях глаза. При болезни Паркинсона изменения зрительной функции

происходят не только в сетчатке, но и во всем зрительном аппарате. Это связано с периферическими проявлениями заболевания и может предшествовать возникновению двигательных расстройств.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, нейродегенеративное заболевание, ретинальный слой, дофамин.

Кириш. Жаҳонда Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда бош миянинг қисмларида нигростриар тизимдан ташқари периферик асаб тизимида патологик жараёнлар ва бошқа тизимларда эрта бошланиши [2,5] муҳимдир. Бу мотор дисфункцияларининг пайдо бўлишидан 10 йил олдин пайдо бўлади [1,3,4]. Паркинсон касаллигида булбус олфакториус нейронларнинг нобуд бўлиши ҳамда ҳид билишнинг пасайиши, шунингдек, ичакнинг симпатик иннервациясининг бузилиши ва ич қотишининг ривожланиши ва нейродегенератив жараёнга жавобан нервус оптикусдаги яни оптик қисмидаги ретинал каватнинг дофамин камайишига, ҳаракатни идрок этиш, ҳам кўзнинг тўр пардаси ва бош миянинг пўслоқ қисмининг, пўслоқ ости ядроларнинг зарарланиши билан боғлиқлиги аниқланган [9,7,6]. Паркинсон касаллигининг эрта мотор бўлмаган кўринишларининг диагностикаси долзарб бўлиб, ҳозирда кенг миқёсда яни диагностик асослар ишлаб чиқилмоқда, унинг мотор дисфункцияси бошланишидан олдин предиктор омилларнинг ўрнатилиши касалликни эрта каррекциялашга имкон бериши мумкин [4,8,9]. Бу борада Паркинсон касаллиги билан хасталанган беморларда даволашга замонавий ёндашиш, ҳамда беморларда ривожланиши мумкин бўлган асоратларнинг жадаллашиш темпини камайтиришга қаратилган чораларини белгилаш, ногиронликка олиб келмаслиги учун диагностикасини оптималлаштириш ПК иккинчи даражали асоратларни минималлаштириш, ҳамда клиник амалиётга жорий қилиш борасида қаратилган қатор вазифаларни амалга ошириш алоҳида аҳамият касб этади.

Паркинсон касаллигида ва унинг тизимли кўринишлари сўнгги 20 йил ичида этиологияси ва патогенези ҳақидаги ғоялар сезиларли даражада кенгайди ва ўзгарди [4,8], маълум бўлишича, ушбу касаллик аксарият ҳолларда полиген ва тизимли ҳисобланади. Бинобарин, бир томондан, касалликнинг ривожланишига фақат ирсий мойиллик бўлиши мумкин, иккинчи томондан, патологик жараён, миянинг нигростриар тизими билан чегараланиб қолмаган ҳолда, миянинг кўплаб бошқа қисмларига тарқалади. Биринчи навбатда периферик нерв тизими, симпатик асаб тизими, бу ички органлар ва уларнинг тизимларининг функцияларини бузишга олиб келади [2,5]. Шундай қилиб, Паркинсон касаллигида юрак, ошқозон-ичак тракти, сўлак безлари, буйрак усти безлари ва бошқаларни иннервация қилувчи нейронларнинг дегенерацияси қайд этилган. Паркинсон касаллигида миянинг айрим қисмларида (нигростриар тизимдан ташқарида) ва периферик асаб тизимида патологик жараён нигростриар тизимдан ташқари балки, бошқа тизимларда эрта бошланиши муҳимдир [1,3]. Бу мотор дисфункцияларининг пайдо бўлишидан анча олдин ички органларнинг функцияларини бузишга олиб келади. Паркинсон касаллигида эрта патологик жараёнлар ва уларнинг функционал кўринишларига мисоллар орасида ҳид билиш пиёзчасидаги нейронларнинг нобуд бўлиши ва ҳид билишнинг бузилиши, шунингдек, ичакнинг симпатик иннервациясининг бузилиши ва ич қотишининг ривожланиши киради. Паркинсон касаллигининг эрта мотор бўлмаган кўринишларининг диагностикаси клиникадан олдинги диагностиканинг асоси бўлиб, ҳозирда кенг миқёсда ишлаб чиқилмоқда унинг мотор дисфункцияси бошланишидан олдин ўрнатилиши касалликни эрта каррекциялашга имкон бериши мумкин [2,8]. Ушбу муаммони муваффақиятли ҳал қилиш тизимли нейродегенератив жараённи тўхтатиш ёки сезиларли даражада секинлаштиришга қаратилган текширишларни амалга қўллаш керак. Ўз навбатида, бу Паркинсон касаллигининг преклиник босқичини, яъни бемор учун қулай ҳаёт даврини чексиз узайтириш имкониятини беради. Асаб тизимининг барча қисмларида селектив дегенерацияга сабаб бўлади [7,5]. Паркинсон касаллигининг мотор бўлмаган кўринишларидан бири кўриш патологияси ҳисобланади. Паркинсон касаллиги

сиптоплари юзага келмасдан туриб кўзнинг ретинал қаватида дофаминнинг камайиши содир бўлади ва бу ҳолат касалликни (предиктор) олдиндан хабарчи белгилари бўлиши мумкин, ушбу ҳолатни хусусиятларини ўрганиш. Кўриш тизимининг асабий регуляцияси билан боғлиқлиги. Кўз олмаси турли хил тўқималарни ўз ичига олади. Бирлаштирувчи тўқима остида склерага ўтадиган шаффоф шох парданинг олдида ташкил топган толали мембрана кўзнинг қон томир йўли ҳисобланади [7,8,9]. Унинг олдинги қисмида аккомодация жараёни (циллар тана) ва кўриш майдони (ирис) тартибга солиш учун масъул бўлган силлиқ мушак хужайралари мавжуд. Бундан ташқари, силлар танада секретор хужайралар иштирокида кўз ичи суюқлигимавжуд. Кўзнинг тўр пардаси қон томир парда остида жойлашган бўлиб, пигмент эпителий билан қопланган. Аваскуляр шаффоф тўқималардан (шох парда, линзалар, шишасимон тана) ўтиб, ёруғлик нурлари фокусга жамлайди ва ретинага тушади. Фоторесептор аппаратида ёруғлик маълумотлари идрок қилинади ва биринчи навбатда қайта ишланади. Ретина - бу мия хужайралари билан умумий эмбрион келиб чиқиши бўлган нерв хужайраларини ўз ичига олган танадаги ягона тўқима [8,9]. Дофамин нафақат мияда, балки ретинада ҳам нейротрансмиттер эканлиги аниқлан. Дофамин ишлаб чиқарувчи хужайралар ва дофамин рецепторлари кўзнинг барча структуравий шаклланишида иштирок этади [2,3]. Паркинсон касаллигида визуал функцияларнинг ўзгариши нафақат ретинада, балки бутун визуал аппаратда ҳам содир бўлади ва бу касалликнинг периферик кўринишлари билан боғлиқ бўлиб, маълум бўлган мотор бузилишларидан олдин кузатилиши мумкин.

Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда лакримал аппаратдан бошлаб, миядаги кортикал бўлимигача бўлган бутун визуал анализаторнинг дисфункцияси мавжуд. Шундай қилиб, касалликнинг кейинги босқичларида кўз ҳаракатининг бузилиши кузатилади. Кўриб чиқиш фақат кўз олмасининг олдинги қисмидан бошлаб, тўр пардасигача бўлган бузилишларни қамраб олади [5,8,9]. Кўзнинг олд юзаси лакримал суюқлик билан ювилади, бу кўзнинг сиртини намлашдан ташқари, унинг тўқималари, айниқса аваскуляр шох парданинг метаболизмини таъминлашда жуда муҳим рол ўйнайди. Кўзнинг таркиби нафақат ташқи, балки кўзнинг ички тузилишига ҳам таъсир қилувчи турли хил кўз касалликларида, шунингдек, бир қатор тизимли касалликларда ўзгаради. Паркинсон касаллиги билан оғриган барча беморлар қуруқ кўз белгиларини бошдан кечиришади - кўз ёши ишлаб чиқарилишининг пасайиши ва шох пардани қоплайдиган кўз ёши плёнкасидаги бузилишлар, ҳам қуруқ кўзлар, ҳам милтиллаш частотасининг пасайиши туфайли юзага келади. Бундан ташқари, қуруқ кўз белгиларининг оғирлиги ва Паркинсон касаллигининг босқичи ўртасида статистик жиҳатдан муҳим корреляция аниқланган [8,9].

Дофамин кўз ёши суюқлигининг миқдори ва таркибини тартибга солишда иштирок этади. Дофамин ва унинг метаболитлари кўз ёши суюқлигида мавжуд бўлиб, унинг таркиби инсон кўз ёшларида $8,9 \pm 5,1$ нг/мл ни ташкил қилади. Дофаминэргик нерв толалари пресинаптик Д1-га ўхшаш рецепторларни рағбатлантириш орқали лакримал без томонидан оқсил секрециясини тартибга солади [2,8]. Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда нейродегенерацияда муҳим рол ўйнайдиган алфа синуклеин оқсили кўз ёши сезиларли даражада ошади [4,6]. Глаукома билан оғриган беморларда кўзнинг тўр пардаси нерв хужайраларининг нобуд бўлиши туфайли кўришнинг йўқолиши кузатилади, кўз ёшларидаги дофамин ва норепинефрин миқдори камаяди.

Дофамин рецепторлари шох парданинг хужайра қатламларида мавжуд, аммо уларнинг физиологик роли аниқ ўрнатилмаган [1,5,9]. Кўз ёши миқдорининг камайиши, шох пардани қоплайдиган кўз ёши плёнкаси сифатининг ёмонлашиши ва милтиллаш частотасининг пасайиши Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда шох парда қалинлигининг прогрессив пасайишининг сабаблари ҳисобланади. Сичқонларнинг кўзларидан олинган ирис-силиер тана комплексида ўлчанган дофамин даражаси $3,2 \pm 0,2$ нмол/г ни ташкил қилади. Дофамин кўз қорачиғининг диаметрига таъсир қилади [8,9]. Шундай қилиб, сичқонлар устида

олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики, Л-ДОПА микдори кўз қорачиғининг диаметрига таъсир қилади [7,8,9]. Бундан ташқари, бу ўзгаришлар когнитив бузилишлари бўлган беморларда, соғлом беморларга нисбатан қараганда кўпроқ аниқланади. Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда кўз қорачиғининг пара- ва симпатомиметик таъсирларга гиперреактивлиги аниқланган[9].

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллиги сиптоплари юзага келмасдан туриб кўзнинг ретинал қаватида дофаминнинг камайиши содир бўлади ва бу ҳолат касалликни (предиктор) олдиндан хабарчи белгилари бўлиши мумкин, ушбу ҳолатни хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда кўзнинг ретинал қатламида дофаминнинг ўрни ва хусусиятини ўрганишиш учун беморларда оптик когерент томография (ОКТ) ёрдамида, ретинал нерв толаси, невр толаларининг қатламини қалинлигини хусусиятларини ўрганиш.

Оптик когерент томография (ОКТ) ушбу усул ёрдамида у кўзнинг тур парда нерва толаси (ретинал) қатламини в неврал тузилмаларининг қалинлигини баҳолаш имконини беради.

Оптик когерент томография квадрантлар бўйича ўзгаришлар нормада: юқори квадрант: 110–130 мкм, пастки квадрант: 110–140 мкм, бурчак қисмлар: 60–80 мкм, биназал қисим: 60–100 мкм қийматларга эга бўлади.

ПК билан оғриган асосий гуруҳ 50 нафар бемор ва 50 нафар соғлом назорат гуруҳи иштирокида оптик когерент томография (ОКТ) ёрдамида, ретинал нерв толаси, невр толаларининг қатламини қалинлигини хусусиятларини ўрганилди.

Тадқиқотга олинган иккала гуруҳ Оптик когерент томография (ОКТ) ёрдамида текширилган 1-жадвал

Асосий гуруҳ ПК билан оғриган беморлар		Назорат гуруҳи соғлом
Оптик когерент томография (ОКТ) нормада 90–110 мкм		
Юқори квадрант	90–115 мкм	110–130 мкм
Пастки квадрант	85–120 мкм	110–140 мкм
Бурчак қисмлар (бitemпорал)	60–80 мкм	50–70 мкм
(Биназал) қисми	60–100 мкм	55–85 мкм

Ушбу 1-жадвалдан кўриниба турибдики, оптик когерент томография (ОКТ) ёрдамида текшириб кўрилганда асосий гуруҳ 50 нафар ПК билан оғриган беморларда ушбу кўрсаткичлар қиймати назорат гуруҳи 50 нафар соғломларга нисбатан анча паст қийматни ташкил қилган.

(ОКТ) нормада 90–110 мкм ташкил қилади ва Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда 75–95 мкм қийматга эга эди.

Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, глаукома ПК билан оғриган беморларда сезиларли даражада тез-тез учрайди.

Расим-1. Гуруҳлар орасида глаукома ташхисли беморлар

Гуруҳлар орасида глаукома ташхисли беморлар ҳам учради. Асосий гуруҳда ПК билан касалланган беморларда 8 (16%) ва назорат гуруҳ соғломларда 6 (6%) ни ташкил қилди.

Глаукома ташхисли беморлар оптик когерент томография (ОКТ) ёрдамида текшириб кўрилганда асосий гуруҳ, ПК билан оғриган беморларда, назорат гуруҳ соғлом гуруҳга нисбатан кўп аниқланди.

Муҳокама: Ретина жуда мураккаб кўп қатламли тузилма бўлиб, унда нафақат ёруғлик сигналинини (фото қабул қилиш) идрок этиш, балки уни бирламчи қайта ишлаш ва таҳлил қилиш ҳам содир бўлади. Дофамин ретинанинг ишлашида муҳим рол ўйнайди ва ПКда унинг турли қисмларида ўзгаришлар кузатилади. Тўр парданинг ташқи қатлами пигмент эпителийсида жойлашган фоторецепторлардан (таёқчалар ва колбочкалардан) иборат. Кейинчалик ташқи чегара мембранаси - хужайралараро ёпишқоқлик чизиғи келади. Кейинги ташқи ядро қатлами фоторецептор ядролари, ундан кейин ташқи плексиформ қатлам ҳосил бўлади. Кейинчалик биполяр, амакрин, горизонтал, мюллер ва интерплексиформ нейронларнинг ядролари томонидан ҳосил бўлган ички ядро қатлами келади. Ички ядро қатлами ганглиоз хужайра қатлаидан нейронларнинг ўзаро боғланган жараёнларидан иборат ички плексиформ қатлам билан ажралиб туради. У ретинанинг қон томир ички қисмини аваскуляр ташқи қисмидан ажратиб туради. Кейинги ганглиоз хужайралари қатлами. кейинги қатлам оптик асабни ташкил этувчи ганглиоз хужайраларининг аксонларидан иборат. Ички чекловчи мембрана нейроглиал Мюллер хужайралар жойлашган тўр парданинг сиртини ичкаридан қоплайди. Ретинанинг нейронлари бўйлаб нерв импульсларини узатиш жараёнида эндоген трансмиттерлар муҳим рол ўйнайди. Деярли барча маълум бўлган нейротрансмиттерлар, шу жумладан дофамин, ретинада мавжуд.

Ретинада дофаминнинг роли шундаки, дофамин сутэмизувчиларнинг тўр пардасидаги бир неча турдаги амакрин хужайраларида синтезланади, лекин энг муҳими А18 типидagi хужайралар. У амакрин хужайраларида циклик равишда синтезланади, унинг таркиби кундузи кўпаяди ва кечаси камаяди ва унинг концентрацияси мелатонин миқдори билан боғлиқ. Дофаминэргик амакрин хужайралари рецептив майдон ҳажмини оширади (рағбатлантириш маълум бир элементнинг фаоллигини ўзгартиришга олиб келадиган рецепторлар тўплами), шу билан скотопик шароитда ганглион хужайраларининг сезгирлигини оширади.

Дофамин антагонистлари соғлом одамларнинг конъюнктива қопига киритилса, аккомодация тезлигини секинлаштиради, лекин унинг даражасига таъсир қилмайди. Кўз ичи

босимини тартибга солишда дофаминэргик тизимнинг муҳим роли исботланган. Унинг кўпайиши глаукома ривожланишининг этакчи патогенетик омилларидан бири бўлиб, ретинал нерв хужайраларининг апаптози туфайли юзага келади.

Дофамин агонистларининг постсинаптик таъсири силиер танадаги DA1 рецепторларини рағбатлантиради ва билвосита таъсирга DA2 ва DA3 рецепторлари орқали эришилади. DA1 рецепторлари кўз ёш ишлаб чиқаришни оширади ва шу билан кўз ичи босимини оширади, DA2 рецепторлари агонистлари эса кўз ичи босимини пасайтиради. DA1 рецепторлари агонисти ибопамин, глаукомаси бўлмаган, аммо бу касалликка ирсий мойиллиги бўлган одамларнинг кўзига киритилганда, кўз ичи босимининг ошишига олиб келади, аммо бундай мойиллик бўлмаса, бу содир бўлмайди.

Тўр парданинг дофаминэргик амакрин хужайралари, конуслар ва биполяр хужайралар билан ўзаро таъсир қилиш орқали кўзнинг тўр пардаси томонидан визуал маълумотни қабул қилишда муҳим рол ўйнайди. Дофамин нафақат амакрин хужайраларида, балки фоторецепторларда, биполяр, интерплексформ ва горизонтал хужайраларда ҳам мавжуд.

Дофамин рецепторлари (D1 ва D2 рецепторлари) ретинанинг кўп қатламларида аниқланган Хусусан, улар кўплаб умуртқали ҳайвонларнинг тўр пардасининг ички ва ташқи ядро қатламлари нейронларида аниқланган. D2 рецепторлари ташқи чегараловчи мембранада, пигмент эпителийсида ва ички плексиформ қатламда ҳам мавжуд. D1 рецепторлари ганглион хужайраларида, горизонтал хужайраларда ва баъзи амакрин хужайраларида мавжуд деб ҳисобланади. Протеинкиназа А ва цАМФ фаоллиги D1 ва D2 рецепторларига таъсири орқали дофамин томонидан тартибга солинади. Шундай қилиб, фоторецепторларда D2 рецепторлари орқали таъсир қилувчи дофамин цАМФ концентрациясини пасайтиради, мелатонин синтезини бостиради ва ёруғлик даврининг фазасига қараб конуслар орасидаги бўшлиқларнинг ўтказувчанлигини тартибга солади. цАМФ даражасини пасайтиришдан ташқари, дофамин фототрансдукция каскадига (ёруғлик ва қоронғи мослашув) ва бошқа фоторецептор функцияларига таъсир қилиши мумкин.

Паркинсон касаллигида кўзнинг тўр пардасида ўзгаришлар юз беради, улар беморларни офталмологик текшириш пайтида аниқланади. Шундай қилиб, кўриш ўткирлигининг сезиларли даражада пасайиши, контраст сезгирлигининг пасайиши ва рангни идрок этишнинг ўзгариши аниқланди. Баъзи муаллифлар кўриш кескинлиги ва контраст сезгирлигининг ёмонлашиши ПКда галлюцинацияларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади, деб таъкидлайдилар.

Паркинсон касаллигида ретинанинг ташқи қатламларида кўриш йўлининг муҳим биоэлектрик дисфункцияси аниқланган. Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда оптик когерентли томография (ОКТ) ёрдамида, ретинал нерв толаси қатлами невр толаларининг қалинлигининг сезиларли даражада камайишига, ганглион хужайра қатламининг, ички ва ташқи плексиформ қатламининг пасайишига ва қалинлигининг ошишига қўшимча равишда ички ядро қатламининг соғлом одамлар нисбатан билан солиштирганда ушбу ўзгаришлар аниқланган. Қон босими узоқроқ бўлган беморларда ретинанинг ички қатламлари ингичка бўлади. Ганглион хужайра қатламининг қалинлиги ва Паркинсон касаллигининг давомийлиги ва нейродегенератсия ўртасида тесқари пропорционал боғлиқлик аниқланган.

Натижалар: ПК билан оғриган асосий гуруҳ 50 нафар беморлар ва назорат гуруҳи соғлом 50 нафар иштирокида ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, глаукома ПК билан оғриган беморларда сезиларли даражада тез-тез учрайди. Гуруҳлар орасида глаукома ташхисли беморлар ҳам учради. Асосий гуруҳда ПК билан касалланган беморларда 8 (16%) ва назорат гуруҳ соғломларда 6 (6%) ни ташкил қилди. Глаукома, ПК нейронларнинг ўлими, дофаминэргик тизимнинг иштироки ва бу жараёнда оксидловчи стресс билан бирлаштирилган полиетиологик касаллик бу кўриб чиқиётган касалликлар ўртасидаги карриятцион боғлиқлик учун асос бўлади.

Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда ОКТ орқали текширилганда глаукома соғлом одамларга қараганда 2,5-3 баравар тез-тез аниқланган. Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда офталмологик текширувида ҳаракатларни идрок этиш ва таҳлил қилишнинг пасайишини аниқлайди, эҳтимол Паркинсон касаллигида ретинанинг амақрин хужайраларининг шикастланиши билан боғлиқ, чунки улар ҳаракатланувчи объектдан келадиган сигнални қайта ишлашда иштирок этади.

Паркинсон касаллиги оғриган беморларда магноцеллюляр хужайрали йўл (кўриш орқали ҳаракат ва шакл ҳақида маълумот олиб юрувчи) ва визуал ишлов бериш ўртасида узилиш мавжудлиги аниқланган. Шу сабабли, Паркинсон касаллигида ҳаракатни идрок этиш ҳам кўзнинг тўр пардаси, ҳам бош мия пўслоқ қисми ва пўслоқ ости ядроларнинг зарарланиши билан боғлиқлиги аниқланган.

Асосий гуруҳ 50 нафар яни Паркинсон касаллигида ва глаукомада ташхиси қўйилган беморларда, 50 нафар соғлом назорат гуруҳга нисбатан ретинал нерва толаси қатламининг (РНТҚ) в ганглионар хужайра қатламининг (ГХҚ) ингичкалаши кузатилади.

ОКТ ёрдамида аниқланадиган асосий параметрлар бу ретинал нерв толаси қатламининг қалинлиги (РНТҚ), ганглионар хужайра қатлами (ГХҚ) нинг натижалари Паркинсон касаллигида ОКТ орқали эрта диагностикаси учун хизмат қилиши мумкин. Паркинсон касаллигида тур парда нерва толаси (ретинал) қатламини оптик когерент томография (ОКТ) ушбу усул ёрдамида баҳолаш касалликнинг динамикасини кузатишда ва унинг диагностикаси сифатида хизмат қилиши мумкин. Шундай қилиб, дофамин этишмовчилиги кўзнинг тўр пардасида функционал ўзгаришларни келтириб чиқаради, бу визуал сигналларнинг кўриш пўстлоқ ости марказларига яни визуал кўришни таҳлил қилиш ва узатилишига таъсир қилади.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Boyzhuraev O. N., Toshtemirov Sh. I., Djurabekova A. T. Results of treatment of patients with vascular parkinsonism with the drug mydocalm // Editor-in-chief: Sukiasyan A. A., PhD, Senior Lecturer, 2015. P. 184. (in Uzb).
2. Buriyeva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // Innovative science, 2015. No. 6-2. (in Uzb).
3. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
4. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. Journal "Remedium", 04.2016. 93. (in Russ).
5. Meuer SM, Myers CE, Klein BE, et al. The epidemiology of vitreo-retinal interface abnormalities as detected by sd-oct: the beaver dam eye study. Ophthalmology. 2015;122(4):787-795. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.10.014>.
6. Куликов А.Н. Морфофункциональное состояние эндотелия "свежих" и консервированных по В.П. Филатову роговиц /А.Н. Куликов, Г.А. Софронов, Э.В. Бойко //Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2006. - с. 44-47. (in Russ).
7. Щуко А.Г. Оптическая когерентная томография в диагностике глазных болезней / Под ред. проф. А.Г. Щуко, проф. В.В. Малышева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. Shchuko AG. Opticheskaya kogerentnaya tomografiya v diagnostike glaznykh boleznei. Ed. by A.G. Shchuko, V.V. Malyshev. Moscow: GEOTAR-Media; 2010. 128 p. (In Russ.)

8. Sonmez K, Capone A, Trese MT, et al. Vitreomacular traction syndrome: impact of anatomical configuration on anatomical and visual outcomes. *Retina*. 2008;28(9):1207-1214. <https://doi.org/10.1097/IAE.0b013e31817b6b0f>.
9. Duker JS, Kaiser PK, Binder S, et al. The International Vitreomacular Traction Study Group classification of vitreomacular adhesion, traction, and macular hole. *Ophthalmology*. 2013;120(12): 2611-2619. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2013.07.042>.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000